

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Калиев Азамат Сайитович

канд.полит.наук.,доцент.

Научно-исследовательский медико- социальный институт.

e-mail: azakaliev38@mail.ru

Kaliev Azamat Sayitovich

PhD, Scientific research medical social institute

FORMATION OF CIVIC IDENTITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Кутлугжон Иноятов

доктор исторических наук, профессор кафедры «Общественных
наук, профессионального образования и педагогики»

Национального института Художеств и дизайна имени

Камолиддина Бехзода, Академик А.Н. Турона

Калиев Азамат Сайитович,

Кандидат политических наук, доцент Научно-исследовательский
медико- социальный институт в г. Жалол-Абод, Кыргызистан,
профессор Акад.наук Турон.

Аннотация: В этой научной статье политически анализированы
формировании гражданской идентичности.

Ключевые слова: традиционные знания, гражданская идентичность,
социальное общество, гражданин, гражданское общество, гражданское право,
социальное право.

Annatation: In this scientific article, the formation of civic identity is analyzed
politically.

Key words: traditional knowledge, civil identity, social society, citizen, civil
society, civil law, social law.

Нынешние политические процессы которые проходят в глобальном мире,
жизнь человеческого общества, научно-технический прогресс, образование и
интеллектуальный рост будущего поколения создают очень благоприятные
условия для человеческой жизни. Человеческий потенциал стал великой силой
будущего с его возросшим техническим и интеллектуальным развитием. Ему
удалось управлять всей природой, планетой земли и всеми живыми
существами, которые обитают на земном шаре. Наряду с политико-социальной,

экологической, экономической, а главное, как личность, накрывается духовная бездна. Мы не должны забывать о необходимости развития и формирования гражданского интеллекта и гражданской идентичности в рамках процесса глобализации. На основе традиционных кыргызских воспитательных ценностей ценные личностные качества: гражданственность, доброта, терпение, великодушные, справедливость, честность реализуются через неписанные правила, сопровождающие каждую семью на основе национальных традиций, обычаев и обрядов. Поэтому политическое исследование современной кыргызской гражданской идентичности можно обозначить как актуальную проблему дня.

Кыргызы, как и другие народы мира, обладали древними общественными знаниями, образом мышления о жизни и мире, умами знаний и науками. Исходя из политики превращения всего населения под контроль Советского Союза в единую советскую нацию, национальным обычаям и традициям малых народов не придавался особого значения, иногда им было запрещено даже бывали случаи когда молодежь не был проинформирован.

Несмотря на то, что прошло более тридцати лет с момента обретения независимости, заботимся о нашем великом наследии и наших национальных традиционных знаниях, которые сохранили нас как нация, и благодаря им признаем внешний мир. Наши сегодняшние проблемы могут быть результатом того, что мы отходим от наших традиционных знаний, что больше поддерживаем только западные знания. Каждый из нас обязан использовать традиционные знания в развитии гражданского общества, сохранять их и развивать идентичность современного гражданского общества, используя их в реальной жизни.

Об идентичности в трудах Иммануил Канта представлен светская версия христианского понимания достоинства в «Критике практического разума» и других работах, таких как «Основы метафизики морали». Он утверждал, что нет ничего столь же безоговорочно доброго, как добрая воля, то есть способность сделать верный нравственный выбор [5.с.51]. Но Кант не рассматривал этот вопрос с религиозной точки зрения; нравственный выбор для него заключается в способности следовать императивным правилам, установленным разумом ради себя самого, не принимая в расчет последствия этого выбора для личного благополучия и счастья.

Для исследования идентичности нам важно изучить западную философию. Гегель признал эту связь между нравственным выбором и человеческим достоинством. Индивид — свободен в нравственном отношении существа, а не просто рациональные машины, стремящиеся к максимальному удовлетворению своих желаний. Но в отличие от Руссо или Канта, Гегель поставил признание

нравственной силы на основании своего учения о природе человека [5. с. 52]. Единственной рациональной формой признания является в конечном счете взаимное признание общечеловеческого достоинства.

Либерально-демократический режим, основанный на правах личности, закрепляет понятие равного достоинства в законе, признавая граждан в качестве моральных агентов, способных участвовать в самоуправлении. К началу XIX вв. сформировалось большинство элементов современной концепции идентичности, и различие между внутренним и внешним. Волна демократизации, которой предстояло подняться через 200 лет после Великой Французской революции [5.с.54], была вызвана требованием народов признать, свою политическую индивидуальность, признать, что они являются моральными агентами, способными участвовать в отправлении политической власти.

Великая французская революция высвободила силы, которым предстояло сформировать два разных типа политики идентичности, хотя в то время этот термин не использовался для описания ни той, ни другой версии. Одно направление этой политики требует признания достоинства личности, а другое — достоинства коллективов.

Первое, индивидуалистическое течение исходит из предпосылки, что все люди рождаются свободными и равными в своем стремлении к свободе. Политические институты создаются для сохранения как можно большей части этой естественной свободы — с учетом тех требований, которые предъявляет жизнь в обществе. В либеральных демократиях равная для всех защита личной независимости стала основой всех нравственных моделей [5.с.54]. Таким образом, в этой традиции достоинство человека сосредоточено в способности личности делать, верный нравственный выбор, по религиозным или мирным соображениям.

Исследователи отмечают, что социальное право на образование или гражданские права также напрямую основаны на традиционных знаниях. Ученый Т. Маршалл: «Когда государство гарантирует образование всем детям, конечно, оно стремится сформировать определенный образ взрослого гражданина и предъявляет к этому гражданину определенные требования. Оно стремится воздействовать на процесс формирования граждан, потому что образование, гарантированное ребенку, направлено на формирование взрослого определенным образом. По сути, его следует рассматривать не как право ребенка ходить в школу, а как право взрослого человека быть образованным человеком. В их понимании здесь нет противоречия с гражданскими правами, существовавшими в эпоху индивидуализма. В конце концов, гражданские права для людей разумных и компетентных, умеющих читать и писать. Образование

— необходимое условие гражданской свободы [4.с.82] — отмечал он место традиционного образования в формировании гражданской идентичности.

Также в фольклорных произведениях и литературе тюркоязычных народов мыслители и великие деятели тюркских народов, такие как Аль-Фараби, Ахмет Ясави, Низами, Абай Кунанбаев, Коркут Ата, Токтогул Сатылганов и Чынгыз Айтматова всегда воспевали общее общечеловеческие ценности и традиционные знания в своем литературном наследии. Известно, что простые люди создают художественное выражение в реализации своей гражданской идентичности и продолжают правду жизни из поколения в поколение.

Человечность и вера, героизм и патриотизм, трудолюбие и физкультура в воспитании детей с самого рождения, начиная с пеленок, вошли в традиции, являющиеся национальными особенностями каждого народа. На основе многолетнего исторического опыта народа формируются основы традиционных для человека знаний, традиций, имеющих воспитательное и познавательное значение. Через традиционные знания и литературное наследие традиции [7] — в народе сохраняются в памяти граждан, и мы используем их в своей повседневной жизни по мере необходимости.

Великий писатель Ч. Айтматов отмечает: «Сегодня, в век научно-технической революции и бурного развития средств массовой информации, литература имеет большое значение для доказательства и укрепления неповторимости, неизменности и незаменимости морально-этических ценностей, свойств, нравственной сущности и содержания в новых условиях. пройти испытание — обязанность [1.с.84]», Айтматов пережил упомянутое им самим великое испытание, вывел на путь творчества этические и нравственные проблемы, в решении которых обратился к политическому месту традиционного воспитания кыргызов и формирования гражданской идентичности.

2020 году 13-ноября №39 в Кыргызской Республике принята концепция “Кыргыз жараны” развития гражданской идентичности - Кыргыз жараны в Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы [6]. Настоящая Концепция развития гражданской идентичности - Кыргыз жараны в Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы является логическим продолжением Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике от 2013-2017 гг. Концепция выдвигает подход к построению гражданской идентичности - Кыргыз жараны, как объединяющей гражданской идентичности всех граждан Кыргызской Республики [6]. Сейчас реализуется Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 год, нацеленная на формирование сообщества граждан Кыргызской Республики - Кыргыз жараны, независимо от этнических, культурных и

религиозных отличий объединенных стремлением укрепления суверенитета страны и ее благополучия.

Кыргыз жараны - это гражданин Кыргызской Республики, который имеет права и обязанности в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики независимо от этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности. "Кыргыз жараны" исходит из названия страны - Кыргызская Республика, и является общегражданской идентичностью, объединяющей все этнические сообщества при сохранении ими своей этнокультурной идентичности. Возросла актуальность формирования развития объединяющей общегражданской идентичности в свете последних событий 2020 года. Развитие гражданской идентичности достигается путем создания равных условий и возможностей для участия Кыргыз жараны в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, сохранения многообразия и повышения толерантности в обществе. Толерантность и понимание ценности многообразия требуют готовности к активному сотрудничеству, партнерству и совместной деятельности между различными социальными группами и этническими сообществами.

Осознание себя гражданами Кыргыз жараны должно стать частью образования, культуры, воспитания и развития личности, формируемые семьей, сообществом и государством. При этом государственный язык должен стать важным условием, обеспечивающим объединение граждан Кыргызской Республики. В продвижении идей Концепции развития гражданской идентичности Кыргыз жараны и сохранении многообразия особую роль должны играть органы государственного и муниципального управления, призванные обеспечить реализацию, закрепленных конституционных норм и уважение потребностей каждого гражданина [6].

По мнению экспертов, дискурсам вокруг несущих структур современной мировой системы, ее основных понятий - нации, государства, гражданства, идентичности придается различный, а порой и несовместимый смысл, что делает политический анализ социальных трансформаций в последующий период. Советское пространство является проблематичным и «серьезным теоретико-методологическим вызовом общественных наук. Серьезные трудности в решении центрального проекта - формирование гражданской нации и укрепление государственной гражданской идентичности[3.с.399]

Об идентичности в произведении Жусупа Баласагына «Благословенное знание», жившая тысячу лет назад, общетурецким литературным наследием: «Стержень этой книги состоит из четырех неизменных и вечных понятий: первое — справедливость, второе — мудрость, третье — разум, а четвертая — довольство», каждому из них дали свои имена на турецком языке...» [2.с.13].

От начала до конца в произведении основана на формировании идентичности и общечеловеческие ценности прославлялись через качества ума, терпения, честности, ответственности и доброты.

В заключении, для формирования гражданской идентичности широкие и глубокие мысли в воспитании сыновей и дочерей в семье, через традиционное воспитание и воспитать нравственно, то она и есть богатство. С древних времен у тюркских народов был особый подход к воспитанию сыновей и дочерей. Хороший сын и хорошая дочь были честью не только родителей, но и всего племени и деревни. Поэтому они с самого рождения повелели готовить их к жизненному пути, контролируя их веру и поведение. В пословицах: «Девушкам запрещен из сорока домов» для девочек, а для мальчиков и юношей «Семьдесят специальностей для мальчиков мало». Очаг и ячейка государства начинается с каждой семьи. Поэтому в формировании гражданской идентичности с кыргызским традиционным воспитанием направленный на построение семьи, опирается на семейные ценности.

Литература:

1. Айтматов Ч. Закон всемирного тяготения. Книга: Айтматов Ч. Собрание сочинений: в 3-х томах. Рассказы. Очерки. Публицистика. – М.: Мол. Гвардия, 1984.
2. Жусуп Баласагын. Благодатное знание. – Бишкек, 2015. С. 69
3. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект.2015. С.499
4. Marshall T.H. Class, Citizenship and Social Development. N.Y., 1964.P.81-82.
5. Ф.Фукуяма. Идентичность.Стремление к признанию и политика неприятия. Алпина паблишер. Москва. 2019. С.51-54
6. <https://www.gov.kg/ky/post/s/20309-kyrgyz-zharany-zharandyk-identtkt-nktr-kontseptsiyasyn-ishke-ashyruu-boyuncha-plan-talkuulandy>.
7. <https://kmb3.kloop.asia/2011/12/08/salttuu-bilim-zh-n-nd-e-mne-bilesi/>

